

METILFENIDATO: O USO DE ESTIMULANTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL POR CAMINHONEIROS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

METHYLPHENIDATE: THE USE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS BY TRUCK DRIVERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10780883

Juliana Oliveira de Toledo^{1,5}; Ana Letícia Follmann¹; Carlos Paulo da Silva¹; Edis Rodrigues Junior¹; José Cícero Acássio³; José Mário Incutto Junior¹; Leonardo de Oliveira Mussi⁴; Lyssandra Soares Figueiredo²; Vecentin Vinícius José de Oliveira Teodoro¹; Kamila Vitor de Sousa⁵

RESUMO

Devido a fatores socioeconômicos, muitos caminhoneiros dirigem mais de 18 horas diariamente. Para que consigam se manter ativos, sem sono, o uso de substâncias estimulantes do Sistema Nervoso Central (SNC), conhecidas popularmente como “rebites”, pode estar associado à sua rotina de trabalho. O presente estudo tem por objetivo conhecer a autoadministração de derivados anfetamínicos por caminhoneiros que fazem longas viagens e apresentar possíveis consequências do uso irracional dessas substâncias, bem como, soluções para prevenir o uso inadequado das mesmas. O método aborda um estudo descritivo

observacional, com a inclusão da aplicação de questionário estruturado, no qual os participantes relataram a utilização ou não de alguma substância para se manterem em estado de alerta durante as viagens, as formas de aquisição, efeitos adversos, entre outros. A análise estatística foi feita a partir da frequência de ocorrência registrados e os percentuais das variáveis e foi realizado teste Qui-quadrado de Pearson para avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas. Verifica-se, nos resultados, que 59% dos caminhoneiros que participaram do estudo utilizam substâncias para se manterem acordados, tal como 43% dos entrevistados não conhecem o nome comercial do produto que utilizam. Os caminhoneiros mais jovens apresentaram consumo 30% maior de derivados anfetamínicos em comparação ao consumo por caminhoneiros com idade acima de 40 anos de idade. O uso indiscriminado frequente dessas substâncias pode gerar graves problemas de saúde pública, acarretando a necessidade de implantação de práticas assistenciais que promovam o uso racional de medicamentos e melhorias para a rotina de trabalho do profissional caminhoneiro. frequentemente, o que pode acarretar graves problemas de saúde pública fazendo-se necessário a implantação de práticas assistenciais que promovam o uso racional de medicamentos e melhorias para o profissional caminhoneiro.

DESCRITORES: Transportes. Metilfenidato. Anfetaminas. Drogas ilícitas. Efeitos Adversos.

ABSTRACT

OBJECTIVE: Describe the self-referred use of Methylphenidate by long-haul truck drivers and emphasize the increase of the adverse reactions due to drug abuse. **METHODS:** This was a descriptive observational study carried out with 200 truck drivers from the Federal District. Through the application of a structured questionnaire, the participants reported if they used Methylphenidate or any substance to stay awake during travels, as well as the form of acquisition, the indication, the frequency of use and side effects. The data were tabulated and presented in graphs and tables

which were developed in Microsoft Excel (2010). The statistical analysis was done based on the frequency of occurrence and percentages of the variables. Pearson's Chi-square test was performed to evaluate an association between the qualitative variables. RESULTS: 59% of the truck drivers interviewed claim that they use substances to stay awake. A part of them did not specify the names of the substances. On the other hand, among those who specified, "Nobesio" was reported by 31 of the interviewees. Younger truck drivers showed a 30% higher consumption of amphetamine derivatives compared to the consumption by truck drivers over 40 years age. In counterpoint, truckers over 40 make greater use of therapeutic drugs. DISCUSSION: Amphetamine derivatives are known by popular names as "rivet". However, 43% of respondents do not know the commercial name of the product that they are using. Although methylphenidate is one of the most widely consumed amphetamines in the world, it was not mentioned by the interviewees, so it could be part of the 43%. The side effects of these substances are, among others, headaches and insomnia. Consumption is frequent, which can lead to serious problems for public health, making it necessary to implement welfare practices that promote the rational use of medicines and improvements for the professional truck driver.

DESCRIPTORS: Transport. Methylphenidate. Amphetamines. Illicit drugs. Adverse effects.

INTRODUÇÃO

O metilfenidato é um derivado anfetamínico estimulante do sistema nervoso central (SNC) proveniente da piperidina (composto orgânico encontrado em plantas)¹³. Ainda que seu mecanismo de ação não tenha sido totalmente elucidado^a, estudos dizem que ele faz com que haja um aumento da concentração extracelular de dopamina (neurotransmissor responsável pela excitação do sistema nervoso central) e incrementa os mecanismos excitatórios do cérebro, o que resulta numa melhor concentração, coordenação motora e controle dos impulsos^{10,23}.

No ano de 1944, na Suíça, Leandro Panizzon sintetizou pela primeira vez o metilfenidato, tendo início em 1954 os testes em humanos. Inicialmente, era indicado para o tratamento da narcolepsia (distúrbio crônico do sono que causa sonolência durante o dia). Posteriormente, em meados dos anos 60, estudos já ressaltavam os benefícios do metilfenidato em crianças hiperativas e com dificuldade de concentração. Pouco após, em 1998, o medicamento chegou ao Brasil com o nome Ritalina®², sendo sua principal indicação terapêutica o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)^{2,18,,}

Uma vez que possui propriedades psicoestimulantes, o medicamento vem sendo utilizado sem prescrição médica, com fins não terapêuticos, com o objetivo de aumentar o rendimento intelectual, aumentar a atenção ou diminuir a sensação de cansaço^{1,4,8}.

Importante ressaltar, por pertinente, que o uso de derivados anfetamínicos é comum entre os caminhoneiros para reduzir o sono e diminuir o cansaço em percursos de longa distância^{3,6,15,20}. Muitos caminhoneiros rodam mais de 18 horas por dia, considerando fatores socioeconômicos, bem como, as exigências de entrega de cargas em curto prazo³. Deste modo, eles recorrem ao uso de anfetaminas para reduzir o sono e aliviar a ansiedade, respectivamente²².

A grande preocupação do uso de derivados anfetamínicos está relacionada ao uso irracional deles, que podem apresentar potentes efeitos adversos a curto prazo, como: dores gastrointestinais, redução de apetite, dores de cabeça, insônia, aumento da pressão sanguínea, depressão, desordens psiquiátricas entre outros não menos importantes; e, se usado de forma excessiva, poderá causar dependência^{11,17,111}.

O uso de substâncias psicoestimulantes com finalidade não terapêutica implica um rígido controle pelos órgãos sanitários, justamente por serem muito consumidas no mundo^{5,9}. Deste modo, o uso irracional acarreta graves problemas de saúde pública, levando em consideração que eles

podem, em consequência, ocasionar violência e acidentes de trânsito^{21,22,24}.

MÉTODOS

Foi realizado em 2016, um estudo epidemiológico do tipo descritivo observacional com 200 caminhoneiros. A fim de conhecer o uso do metilfenidato nos motoristas de longas viagens, que passam pela DF-150 localizada em Brasília no Distrito Federal.

A pesquisa foi realizada em pontos de concentração de caminhoneiros (postos de combustíveis, oficinas, estacionamentos, transportadoras e restaurantes) localizadas no entorno do Distrito Federal, sendo ponto de partida para a DF-150.

O critério de inclusão se aplicou a caminhoneiros que utilizam ou não o metilfenidato e o critério de exclusão se aplicou a caminhoneiros que possuem diagnóstico para TDAH, visto que o Metilfenidato possui indicação para este diagnóstico e o presente estudo é focado para o uso irracional.

Para realização da pesquisa foi solicitado a cada participante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após serem devidamente informados sobre o objetivo da pesquisa, respeitando aqueles que não aceitaram participar.

A coleta de dados foi realizada através de questionários aplicados aos caminhoneiros, respeitando o sigilo de cada participante entrevistado.

As variáveis coletadas referentes à população investigada foram: sexo, idade (entre 21 e 40 anos; acima de 40 anos), uso de algum medicamento com finalidade terapêutica, utilização ou não do metilfenidato ou alguma substância para se manter acordado durante as viagens, quem o indicou (médico; amigos; parentes; outros), forma de aquisição (farmácia sob

prescrição médica ou outros meios), frequência de uso e efeitos colaterais.

Os dados foram registrados através de aplicação de um questionário estruturado, e tabulado, posteriormente apresentados em gráficos e tabelas elaboradas no programa Excel (2010). Depois os mesmos foram exportados para o *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

A análise dos dados foi estatística feita a partir da frequência de ocorrência e os percentuais das variáveis. Complementarmente, foi realizado teste Qui-quadrado de Pearson, teste usado para avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas e os dados analisados através do software estatístico *SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows* versão 14.0. Inicialmente, foi utilizada a estatística descritiva para avaliar a frequência, com nível de significância $\chi^2 = 3,984$; $df = 1$; $p = 0,046$.

A pesquisa foi elaborada de acordo com os aspectos éticos requeridos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP quando se trata de pesquisas envolvendo seres humanos, segundo a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

RESULTADOS

Dos caminhoneiros entrevistados a maioria trabalha de forma autônoma ou presta serviços nas fábricas de cimento da cidade satélite Fercal, localizada no entorno do Distrito Federal, sendo ponto de partida para a DF-150. 56% dos caminhoneiros tem idade entre 21 e 40 anos, sendo que os outros 44% têm idade superior a 40 anos (Gráfico 1).

Gráfico 1- Idade dos caminhoneiros

Foram entrevistados 200 caminhoneiros, sendo que 21% afirmaram usar medicamentos com finalidade terapêutica para hipertensão, diabetes, colesterol, dentre outras patologias relacionadas. Já 79% não utilizam nenhum medicamento (Gráfico 2).

Gráfico 2- Uso de medicamento com finalidade terapêutica

No que concerne ao uso de derivados anfetamínicos, observou-se que 59%, ou seja, 117 caminhoneiros utilizam derivados anfetamínicos sem terem ciência dos seus respectivos nomes, enquanto que 41%, isto é, 83 caminhoneiros, não utilizam drogas dessa natureza (Gráfico 3).

Gráfico 3- Uso de derivados anfetamínicos sem ciência dos seus respectivos nomes

Dentro dos 59% dos caminhoneiros entrevistados que utilizam alguma substância, 51 relataram utilizar “rebites” (que como se verá mais adiante, trata-se, em verdade, de derivados anfetamínicos, dentre os quais se encontra o metilfenidato), 8 deles utilizavam o femproporex (DESOBESIM®), 31 fazem uso do Nobésio (forte ou fraco), 7 cocaína e 20 utilizam cocaína associada à outras substâncias (Gráfico 4).

Gráfico 4- Uso, auto referido, de substâncias

O presente estudo mostrou que 71% dos caminhoneiros entrevistados afirmam ter notado algum efeito colateral, sendo a maior prevalência de

insônia ou palpitações, os outros 29% não notaram nenhum efeito colateral (Gráfico 5).

Gráfico 5- Percepção de efeitos colaterais

Através do teste de qui χ^2 foram comparadas as proporções para o uso de medicamentos prescritos dentre caminhoneiros entre 21-39 anos e ≥ 40 anos (Tabela 1). Sendo que 87,6%, perfazendo em números absolutos 99 indivíduos entrevistados com faixa etária entre 21-39 anos não utilizam medicamentos e apenas 12,5% utilizam, ou seja 14 indivíduos. Já em relação aos caminhoneiros com faixa etária ≥ 40 anos, o uso de medicamentos se faz por 32,2%, sendo 28 indivíduos e 67,8% sendo 59 indivíduos, corresponde aos que não utilizam.

Tabela 1. Análise das proporções de consumo de medicamentos conforme faixas etárias analisadas, segundo teste de qui-quadrado de Pearson.

		Consumo de medicamentos	
		Não	Sim
Grupos etários (anos)			
21-39	Indivíduos	99	14
	Proporção (%)	(87,6)	(12,4)
≥ 40	Indivíduos	59	28
	Proporção (%)	(67,8)	(32,2)

$$*\chi^2 = 11,609; df = 1; p = 0,001$$

No total de 113 jovens, 40 não usam derivados anfetamínicos, contra 73 que usam alguma droga, segundo o questionário aplicado. Em relação aos mais velhos, 43 não usam, contra 44 que usam. Analisando os dados obtemos uma diferença entre os jovens e os acima de 40 anos, ou seja, 1/3 que equivale a aproximadamente 30% a mais de jovens usarem derivados anfetamínicos que adultos acima de 40 anos (Tabela 2).

Tabela 2. Análise das proporções de consumo de rebite conforme faixas etárias analisadas, segundo teste de qui-quadrado de Pearson.

		Consumo de derivados anfetamínicos	
		Não	Sim
Grupos etários (anos)			
21-39	Indivíduos	40	73
	Proporção (%)	(35,4)	(64,6)
≥ 40	Indivíduos	43	44
	Proporção (%)	(49,4)	(50,6)

$$*\chi^2 = 3,984; df = 1; p = 0,046$$

DISCUSSÃO

O uso de derivados anfetaminas entre caminhoneiros está cada vez mais elevado, assim sendo objeto de estudo em diversos trabalhos. Souza et

al²² apresenta prevalência de 11,1% de caminhoneiros brasileiros que utilizam anfetaminas.

O presente estudo mostrou que 59% dos caminhoneiros entrevistados utilizam alguma substância para manterem-se acordados durante as longas viagens. Os entrevistados relataram o uso frequente de derivados anfetamínicos e até mesmo cocaína.

Em 2012 Leyton¹² fez um estudo a fim de rastrear as substâncias utilizadas pelos caminhoneiros. Foram feitos testes em laboratório para amostras de urina, sendo que 61,9% das amostras positivas indicaram as anfetaminas e 23,8% indicaram a cocaína. No presente estudo, que não envolveu teste de laboratório, 51 participantes afirmaram utilizar anfetaminas, sem especificar o nome, o que corresponde a aproximadamente 43% dos entrevistados. Apenas 27 afirmaram utilizar a cocaína (pura ou associada) o que corresponde a aproximadamente 23% dos entrevistados.

Os derivados anfetamínicos são conhecidos popularmente pelos caminhoneiros como “rebite” (ou “arrebite”), “pílula” (azul ou branca), entre outros nomes populares. Entretanto, 51 indivíduos entrevistados não conhecem o nome comercial do produto que está utilizando, visto que muitas vezes a substância é adquirida no mercado negro, sem embalagem informativa. Moreira e Gadani¹⁴, em seu estudo relata o femproporex (DESOBESI-M®) como medicamento mais frequente, já no presente estudo apenas 33% dos entrevistados especificaram o nome da anfetamina usada, o que corresponde a 39 dos entrevistados. Dentre elas, estão (DESOBESI-M®) e Nobésio. Nesse contexto, há várias drogas sintéticas que pertencem ao grupo das anfetaminas, com diferentes nomes “fantasia”, fabricadas por vários laboratórios clandestinos, sendo o Nobésio, um exemplo disso. Já o (DESOBESI-M®), é um medicamento controlado, indicado como anorexígeno no tratamento da obesidade^{VIII}. Os entrevistados relataram que ambas são adquiridas no mercado ilegal.

O metilfenidato é vendido comercialmente como (RITALINA®) ou (CONCERTA®), indicado para o TDAH, por ser capaz de diminuir a inquietação motora, aumentar a concentração, atenção e memória¹¹. Embora faça parte das anfetaminas mais consumidas no mundo⁹, o mesmo não foi especificado pelos entrevistados, podendo fazer parte dos 43% que utilizam rebites, auto referido, mas não conhecem seus respectivos nomes.

Tabela 3. Medicamentos considerados “rebite” segundo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo⁷

Medicamentos considerados “rebite”	
Nomes Comerciais	Princípio Ativo
DUALID®	Dietilpropiona
DESOBESI®	Femproporex
RITALINA®	Metilfenidato

** Medicamentos considerados “rebite” segundo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo-IMECS. Disponível em: <http://www.imesc.sp.gov.br/infodrogas/anfetami.htm>*

Todo medicamento devidamente registrado, que apresenta risco de abuso e dependência química, exige um controle especial. Desta forma, o uso de qualquer uma dessas substâncias sem finalidade terapêutica e sem conter prescrição médica, é caracterizado como ilegal¹.

Devido ao modelo de questionário aplicado, o qual não é necessária identificação do caminhoneiro, eles se sentiram mais à vontade para responder as questões e conversar abertamente com os pesquisadores. Através de conversas informais, os caminhoneiros alegaram que fazem o

uso dessas substâncias por apresentarem uma solução temporária aos problemas que enfrentam: o desgaste físico e mental relacionado à necessidade de entregarem as mercadorias em horários estipulados pelas empresas. Quando não obedecidos os horários, são abatidos na remuneração do motorista, da mesma forma que o aumento da remuneração implica no aumento da carga de trabalho. Isto ratifica que o uso de derivados anfetamínicos é uma prática comum entre caminhoneiros que visam diminuir o sono, amenizar o cansaço e a ansiedade em trajetos de longa distância, levando em consideração a entrega de carga em período pré-determinado e fatores socioeconômicos^{6,15,20}.

De acordo com a lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, a cada 24 horas trabalhadas, o caminhoneiro tem direito a 11 horas de descanso, sendo 8 delas ininterruptas, obrigatoriamente. As outras 3 horas de descanso podem ser realizadas depois desse intervalo. Quando o caminhoneiro realizar viagens que tenham prazo superior a 7 dias, ele terá direito a 24 horas de descanso, além das 11 horas diárias. Muitos disseram que na maioria das vezes não são obedecidas essas leis, ficando apenas no papel.

O acesso aos derivados anfetamínicos está cada vez mais fácil para os caminhoneiros. Através das conversas informais durante a coleta de dados, alguns caminhoneiros relataram que o “rebite” chamado Nobésio é fabricado em São Paulo e repassado para todo o Brasil nas fórmulas forte e fraca. Os caminhoneiros relatam que são vendidos nos valores entre R\$25,00 a R\$80,00 dependendo do estado onde vai ser vendido. A cocaína, segundo eles, está entre as substâncias mais baratas, custando R\$5,00 em pequena quantidade.

Em relação aos entrevistados que alegaram utilizar cocaína pura ou associada a outras substâncias, os mesmos afirmam que além de ser considerada uma substância barata, o uso de “rebites” já não mostra tanta efetividade para eles. Deste modo, preferem partir para algo mais “forte”. Outros já rebatem, dizendo que o efeito dos “rebites” são eficazes e

duradouros, principalmente utilizados juntamente com a cocaína. Houve relatos de que passaram até cinco dias seguidos viajando sem dormir.

Cada caminhoneiro contou sua própria “história”, alguns dizem que o efeito do “rebite” pode ser cortado ao ingerir leite ou alguma bebida alcóolica. Dessa forma, quando necessitam de descanso, utilizam esses métodos. O critério utilizado por eles para avaliar a eficiência do “rebite” é a dormência na língua, provocada pela própria substância ao ser ingerida.

O uso de psicoestimulantes, como os derivados anfetamínicos, pode causar vários efeitos adversos em curto prazo, que são elas: dores gastrointestinais, dores de cabeça, redução de apetite, insônia, taquicardia, aumento da pressão sanguínea, depressão, desordens psiquiátricas entre outros não menos importantes e se usado de forma excessiva poderá causar dependência^{11,23}. No presente estudo, a maioria dos entrevistados, 71% dos caminhoneiros, afirmam ter percebido esses efeitos colaterais, inclusive houve relatos de caminhoneiros que já não conseguem dirigir sem as substâncias.

Através das comparações baseadas no teste de qui χ^2 , pode-se perceber o maior consumo de derivados anfetamínicos entre os caminhoneiros mais jovens, sendo que os mais velhos apresentam maior uso de medicamentos. Dos motoristas entrevistados, os mais velhos (com idade ≥ 40 anos) afirmaram utilizar medicamentos para algum problema de saúde, sendo mais frequentes para diabetes e hipertensão. Isto se dá pelo fato que conforme aumenta a idade, podem aumentar as patologias, aumentando assim o consumo de medicamentos sob prescrição médica. Sabe-se que os psicoestimulantes são contraindicados para pacientes com distúrbios cardiovasculares, incluindo hipertensão, por serem substâncias cardiotônicas^{23,III}.

Pelo estudo foi possível observar que o consumo de derivados anfetamínicos ocorre frequentemente, o que pode acarretar graves problemas de saúde pública, levando em consideração que eles podem,

em consequência, ocasionar violência e acidentes de trânsito. Desta forma, faz-se necessária a implantação de práticas assistenciais que promovam o uso racional de medicamentos, sendo o principal papel do farmacêutico e do médico prescritor, prevenir que essa utilização inadequada aconteça, através da atenção e orientação farmacêutica. Não obstante, faz-se necessário também, melhoria nas condições de trabalho, principalmente partindo das empresas contratantes, bem como, programas de informação voltados para o consumo de álcool e drogas.

¹Novartis. Ritalina®. Disponível em:

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM%5B26162-1-0%5D.PDF>.

²Brasil. ANVISA. Prescrição e consumo de metilfenidato no Brasil:

identificando riscos para o monitoramento e controle sanitário. Boletim de Farmacoepidemiologia, jul./dez. de 2012. Disponível em:

[www.portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4038b](http://www.portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4038b004e996487ada1af8a610f4177/boletim_sngpc_2_2012+corrigido+2.pdf?MOD=AJPERES)

[004e996487ada1af8a610f4177/boletim_sngpc_2_2012+corrigido+2.pdf?MOD=AJPERES](http://www.portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4038b004e996487ada1af8a610f4177/boletim_sngpc_2_2012+corrigido+2.pdf?MOD=AJPERES).

³Resolução nº 52, de 6 de outubro de 2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre a proibição do uso das substâncias anfepramona, femproporex e mazindol, seus sais e isômeros. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/anorexigenos/pdf/RDC%20522011%20DOU%2010%20de%20outubro%20de%202011.pdf>.

⁴Portaria SVS/MS nº 344/1998 (Anexo I) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

⁵Presidência da República. Lei Nº 13.103, de 2 de março de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm.

⁶ACHÉ.Desobesi-M®. Disponível em:

<<http://www.saudedireta.com.br/catinc/drugs/bulas/desobesim.pdf>>.

REFERÊNCIAS

1. Barros D. Aprimoramento cognitivo farmacológico: grupos focais com universitários. *Rev. Saúde Social*. São Paulo. 2011;20(2): 350-362. DOI: 10.1590/S0104-12902011000200008
2. Brant LC; Carvalho, TRF. Methylphenidate: medication as a “gadget” of contemporary life. *Rev. Interface – Comunic, Saude, Educ*. 2012; 16 (42):623-636. DOI: 10.1590/S1414-32832012000300004
3. Couper FJ, Pemberton M, Jarvis A, Hughes M, Logan BK. Prevalence of drug use in commercial tractor-trailer drivers. *J Forensic Sci*. 2002;47(3):562-7. DOI: 10.1520/JFS15296J
4. Finger G, Silva ER, Falavigna A. Use of methylphenidate among medical students: a systematic review. *Rev Assoc Med. Brasil*. 2013; 59(3): 285-9. DOI: 10.1016/j.ramb.2012.10.007
5. Freese L, Signor L, Machado C, Ferigolo M, Barros HMT. Nonmedical use of methylphenidate: a review. *Rev Trends Psychiatry Psychother*. 2012. 34(2):110-115. DOI: 10.1590/S2237-60892012000200010
6. Giroto E; Mesas AE; Andrade SM; Birolim MM. Psychoactive substance use by truck drivers: a systematic review. *Rev Occup Environ Med*. 2014; 71(1): 71–76. DOI: 10.1136/oemed-2013-101452
7. Goodman L. S.; Gilman, A. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de Janeiro: McGrawHill, 2010. ISBN: 10 8563308017.
8. Gray J.D. et. al. Methylphenidate Administration to Juvenile Rats Alters Brain Areas Involved in Cognition, Motivated Behaviors, Appetite, and Stress. *J. Neurosci*. 2007; 27(27): 7196-7207. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0109-07.2007
9. Itaborahy C; Ortega F. O metilfenidato no Brasil: uma década de publicação. *Rev Ciência & Saúde Coletiva*. 2013. 18(3):803-816. DOI: 10.1590/S1413-81232013000300026.

10. Kuczynski R.; Segal D.S. Effect of methylphenidate on extracellular dopamine; serotonin and norepinephrine: comparison with amphetamine. *Journal of Neurochemistry*. 1997 (68): 2032-2037. DOI: 10.1046/j.1471-4159.1997.68052032
11. Leite GE; Baldini FLN. Transtorno de déficit de Atenção/Hiperatividade e Metilfenidato. Uso Necessário ou induzido? São Paulo, out. 2011. *Rev. Gestão e Saúde*. 2011; 2 (1). ISSN 1982-4785.
12. Leyton V, Sinagawa DM, Oliveira KC, Schmitz W, Andreuccetti G, De Martinis BS, et al. Amphetamine, cocaine and cannabinoids use among truck drivers on the roads in the State of São Paulo, Brazil. *Forensic Sci Int*. 2012;215(13):25-7. DOI:10.1016/j.forsciint.2011.03.032
13. Marcon C; Silva LAM; Moraes CMB; Martins JS; Carpes AD. Uso de anfetaminas e substâncias relacionadas na sociedade contemporânea. *Rev. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde*, Santa Maria, 2012; 13 (2) 247-263. ISSN: 2177-3335
14. Moreira, RS; Gadani JAAB. A prevalência do uso de anfetaminas por caminhoneiros que passam pela cidade de Dourados-MS. *Rev Interbio*. 2009; 3(2) 29-32. ISSN 1981-3775
15. Nascimento EC. et al. Uso de álcool e anfetaminas entre caminhoneiros de estrada. *Rev Saúde pública*, São Paulo. 2007; 41 (2): 290-293. DOI: 10.1590/S0034-89102007000200017
16. Oliveira LG; Endo LG; Sinagawa D; Mayumi YM, Munoz DR, Leyton V. A continuidade do uso de anfetaminas por motoristas de caminhão no Estado de São Paulo, Brasil, a despeito da proibição de sua produção, prescrição e uso. *Cad. Saúde Pública* 2016; 29(9): 1903-1909. DOI: 10.1590/0102-311X00029213

17. Pastura G; Mattos P. Efeitos colaterais do metilfenidato. *Rev. Psiq. Clín.* 2004; 2(31): 100-104. DOI: 10.1590/S0101-60832004000200006
 18. Pereira ACCI; Del Bel E. Metilfenidato – principal tratamento para o Déficit de Atenção e Hiperatividade. Características neuroquímicas e seus efeitos em modelos experimentais. *Rev. Neurobiologia.* São Paulo. 2010. ISSN: 1807-9865
 19. Silva Jr FP, Pinho RSN, Mello MT, Bruin VMS, Bruin PFC. Risk factors for depression in truck drivers. *Rev Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.* 2009;44(2):125-9. DOI:10.1007/s00127-008-0412-3
 20. Silva OA, Yonamine M. Drug abuse among workers in Brazilian regions. *Rev Saúde Pública.* 2004;38(4):552-6. DOI: 10.1590/S0034-89102004000400011
 21. Souza JC, Paiva T, Reimão R. Sleep habits, sleepiness and accidents among truck drivers. *Arq Neuropsiquiatr.* 2005;63(4):925-30 DOI: 10.1590/S0004-282X2005000600004
 22. Souza J. Sleep, habits, quality of life and accidents in truck drivers of Brazil and Portugal. *Arq Neuro-Psiquiatr.* 2004;62(4):1113-4. DOI:10.1590/S0004-282X2004000600035
 23. Sulzer S. et al. Mechanisms of neurotransmitter by amphetamines: A review. *Progress in Neurobiology,* New York. 2005: 75 (6): 406-433. DOI:10.1016/j.pneurobio.2005.04.003
 24. Takitane J; Oliveira LG; Endo LG; Oliveira KCB, Muñoz DR; Yonamine M, et al . Uso de anfetaminas por motoristas de caminhão em rodovias do Estado de São Paulo: um risco à ocorrência de acidentes de trânsito?. *Rev Ciênc. saúde coletiva* 2013; 18(5): 1247-1254. DOI 10.1590/S1413-81232013000500009
-

¹Alunos de medicina da Universidade Brasil. UB-São Paulo;

²Aluna de medicina da Unisul Tubarão- SC;

³Aluno de medicina da Universidade Autônoma de San Sebastian – UASS
Paraguai;

⁴Aluno de medicina da Universidad Central Del Paraguay.UCP;

⁵Farmacêutica – Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

importância de periodicamente
periódicos em
científicos em revistaft.com.br/expresspediente
suas respectivas Venha
áreas. Uma fazer parte de
medida que nosso time de
reflete o número revisores
médio de também!
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil